

Επιπτώσεις της αναθεώρησης των σεισμικών δράσεων του Ευρωκώδικα 8 στον σχεδιασμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα

Impact of the revision of the seismic actions of Eurocode 8 on the seismic design of industrial facilities in Greece

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, Σ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Υπ. Διδάκτορας, Α.Π.Θ.
ΡΗΓΑ, Ε. Πολιτικός Μηχανικός, Δρ., ΕΔΙΠ, Α.Π.Θ.
ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Δ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ.
ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής, Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η επικείμενη αναθεώρηση του Ευρωκώδικα 8 επιφέρει αλλαγές στις σεισμικές δράσεις σχεδιασμού των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Οι συντελεστές σπουδαιότητας που προσαυξάνουν τις σεισμικές δράσεις, αντικαθίστανται από συντελεστές απόδοσης. Στην παρούσα εργασία υπολογίζονται αναλυτικά για τις περιόδους επανάληψης των 2500 και 5000 ετών ισοδύναμοι συντελεστές απόδοσης χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα σεισμικής επικινδυνότητας του μοντέλου ESHM20 και συγκρίνονται με τις χαρακτηριστικές τιμές που προτείνονται στον υπό αναθεώρηση EC8. Τέλος, συγκρίνονται τα αντίστοιχα ελαστικά φάσματα σχεδιασμού για τις θέσεις κρίσιμων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

ABSTRACT: This study focuses on the revision of the seismic actions of Eurocode 8 and its impact on the seismic design of industrial facilities in Greece. With respect to industrial facilities, the importance factors of the current version of Eurocode 8, used to address the seismic design for high return periods, are replaced by performance factors. We introduce analytically derived performance factors for high return periods that are compatible with the revised EC8 using the seismic hazard results from ESHM20. These analytical factors are compared with the respective recommended factors of the revised EC8. We compare the respective elastic response spectra at the locations of critical industrial sites in Greece.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της σύγχρονης κοινωνίας. Η πιθανή δυσλειτουργία τους επηρεάζει την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Επομένως είναι αναγκαίος ο αποτελεσματικός σχεδιασμός τους και η εκτίμηση της ασφάλειάς τους έναντι των φυσικών κινδύνων όπως ο σεισμός. Σε αυτό το πλαίσιο, στην παρούσα εργασία μελετάται η επιρροή που αναμένεται να έχει η επικείμενη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ευρωκώδικας 8 – EC8) σε ό,τι αφορά στις σεισμικές δράσεις σχεδιασμού για τον σχεδιασμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Τόσο στην ισχύουσα όσο και στην αναθεωρημένη μορφή του EC8 υιοθετούνται συντελεστές προσαύξησης των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις ως ένας έμμεσος τρόπος για τον σχεδιασμό τους για περιόδους επανάληψης μεγαλύτερες των 475 ετών, που είναι η συνήθης πρακτική για τα συμβατικά κτίρια. Στον ισχύοντα EC8 προτείνονται συντελεστές σπουδαιότητας βάσει του επιπέδου διακινδύνευσης των κατασκευών. Στον αναθεωρημένο κανονισμό συνιστάται η επιλογή κατάλληλων περιόδων

επαναφοράς, $T_{LS,CC}$, ή συντελεστών απόδοσης (performance factors, $\gamma_{LS,CC}$), βάσει οριακής κατάστασης (limit state, LS) και κατηγορίας πιθανών επιπτώσεων (consequence class, CC) των κατασκευών, οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως “συνιστώμενοι” συντελεστές απόδοσης. Ωστόσο, ειδικά για βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεγάλης σπουδαιότητας, θα πρέπει να εξετασθεί η ικανότητα αυτών των συνιστώμενων συντελεστών απόδοσης να προσεγγίσουν ικανοποιητικά τη σεισμική επικινδυνότητα για την εκάστοτε επιλεγείσα περίοδο επανάληψης. Για τον σκοπό αυτό, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Σεισμικής Επικινδυνότητας, ESHM20 (Danciu et al., 2021) για την ανάπτυξη χαρτών σεισμικής επικινδυνότητας των παραμέτρων S_α και S_β του ελαστικού φάσματος του αναθεωρημένου EC8 για περιόδους επανάληψης μεγαλύτερες των 475 ετών, και κατ’ επέκταση τον υπολογισμό με αναλυτικό τρόπο των συντελεστών απόδοσης για μεγάλες περιόδους επανάληψης, οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως “αναλυτικοί” συντελεστές απόδοσης (analytical γ).

Στην παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί εξέλιξη των Pitilakis et al. (2023), συγκρίνονται οι σεισμικές δράσεις των τριών παραπάνω προσεγγίσεων, δηλαδή (α) με βάση τον ισχύοντα EC8, (β) τον υπό αναθεώρηση EC8 με τους «συνιστώμενους» συντελεστές απόδοσης και (γ) τον υπό αναθεώρηση EC8 με τους αντίστοιχους «αναλυτικούς» συντελεστές, μέσω της σύγκρισης των ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού για περιόδους επανάληψης 2500 και 5000 ετών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η μεταβολή της μέγιστης φασματικής επιτάχυνσης και της φασματικής τιμής στο 1.0 s. Για αυτόν τον σκοπό υπολογίσθηκαν τα ελαστικά φάσματα για όλη την Ελλάδα σε σημεία μορφής κανάβου διαστάσεων περίπου 10km x 10km, αλλά και στις θέσεις ορισμένων από τις κυριότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ελλάδας. Οι τοπικές εδαφικές συνθήκες εκτιμήθηκαν προσεγγιστικά χρησιμοποιώντας το μοντέλο τοπικών εδαφικών συνθηκών του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Σεισμικής Διακινδύνευσης ESRM20 (Weatherill et al., 2021) που έχει προκύψει μέσω απλοποιημένων συσχετίσεων της μέσης ταχύτητας διάδοσης διατμητικών κυμάτων στα ανώτερα 30m του εδάφους, $V_{s,30}$, με την τοπογραφία και τη γεωλογία.

Η παρούσα μελέτη αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση των αναμενόμενων επιπτώσεων της υιοθέτησης του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8 σε συνδυασμό με τους συνιστώμενους ή τους αναλυτικούς συντελεστές απόδοσης, τόσο στον σχεδιασμό νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όσο και στην εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης των υφιστάμενων.

2. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2.1 Ισχύων Ευρωκώδικας 8

Το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού του ισχύοντος Ευρωκώδικα 8, EN 1998-1 (2004), ορίζεται με μία μόνο παράμετρο, τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση PGA. Στο ελληνικό εθνικό προσάρτημα υιοθετούνται οι τρεις σεισμικές ζώνες κατά EAK2003 με τιμές της PGA 0.16g, 0.24g και 0.36g για εδαφικές συνθήκες οιονεί βράχου και περίοδο επανάληψης ίση με 475 έτη. Επιπλέον, εφαρμόζονται συντελεστές εδαφικής ενίσχυσης ανάλογα με την εδαφική κατηγορία, η οποία καθορίζεται κυρίως από τη $V_{s,30}$.

Στον ισχύοντα Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 4, EN 1998-4 (2006), για τον σχεδιασμό κατασκευών που υπάρχουν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως σιλό, δεξαμενές, αγωγοί, κ.λπ., προτείνεται η υιοθέτηση συντελεστή σπουδαιότητας $\gamma_i=1.6$, σε μια προσπάθεια για αναγωγή της σεισμικής επικινδυνότητας σε περίοδο επανάληψης μεγαλύτερη των 475 ετών. Στην παρούσα εργασία αυτή η τιμή του συντελεστή σπουδαιότητας αποδίδεται στον σχεδιασμό για περίοδο επαναφοράς 2500 ετών. Εναλλακτικά, παρέχεται μια σχέση για τον υπολογισμό του συντελεστή σπουδαιότητας με βάση την περίοδο επανάληψης. Για τα 5000 χρόνια η χρήση αυτής της σχέσης οδηγεί σε έναν συντελεστή σπουδαιότητας $\gamma_i=2.19$. Στο κυρίως κείμενο του Ευρωκώδικα 8 συνιστάται τα Εθνικά Προσαρτήματα να παρέχουν πιο ακριβείς συντελεστές, οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικοί για κάθε σεισμική ζώνη, κάτι το οποίο δεν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα.

2.2 Αναθεωρημένος Ευρωκώδικας 8

Η βασική αλλαγή στον αναθεωρημένο Ευρωκώδικα 8 - Μέρος 1, prEN 1998-1-1:2022 (2022), είναι ότι η σεισμική δράση ορίζεται πλέον με δύο χαρακτηριστικές τιμές του ελαστικού φάσματος επιτάχυνσης και συγκεκριμένα τη μέγιστη φασματική επιτάχυνση, S_{α} , η οποία αντιστοιχεί στον κλάδο σταθερής επιτάχυνσης του ελαστικού φάσματος απόκρισης (για 5% απόσβεση), και τη φασματική επιτάχυνση, S_{β} , που αντιστοιχεί στο 1.0 s. Και οι δύο αυτές παράμετροι αναφέρονται σε συγκεκριμένη περίοδο επανάληψης, η οποία για τις συνθήκες κατασκευές είναι τα 475 έτη. Το νέο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Σεισμικής Επικινδυνότητας ESHM20 (Danciu et al., 2021) παρέχει χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας για τις δύο αυτές παραμέτρους για συνθήκες οιονεί βράχου και για περίοδο επαναφοράς 475 ετών ($S_{\alpha,475}$ και $S_{\beta,475}$), οι οποίοι θα συμπεριληφθούν σε παράρτημα του νέου Ευρωκώδικα 8 ως μια κοινώς «αποδεκτή αναπαράσταση της σεισμικής επικινδυνότητας στην Ευρώπη για περίοδο επαναφοράς 475 ετών» (Σχήμα 1). Για τη θεώρηση των τοπικών εδαφικών συνθηκών προτείνονται κατάλληλοι συντελεστές εδαφικής ενίσχυσης, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη την κατηγορία του εδάφους αλλά και την επιρροή της μη γραμμικής συμπεριφοράς των εδαφών σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Σχήμα 1. Διάμεση τιμή α) της παραμέτρου $S_{\alpha,475}$ και β) της παραμέτρου $S_{\beta,475}$ του ελαστικού φάσματος απόκρισης για εδαφικές συνθήκες οιονεί βράχου του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8 σύμφωνα με το ESHM20 (Danciu et al., 2021) για περίοδο επαναφοράς 475 ετών.

Figure 1. Median (a) $S_{\alpha,475}$ and (b) $S_{\beta,475}$ maps for $T=475$ years and rock-type conditions based on ESHM20 (Danciu et al., 2021).

Ο Ευρωκώδικας 8 - Μέρος 4, prEN 1998-4:2022 (2022), στην επικείμενη αναθεώρησή του συνιστά την επιλογή κατάλληλων περιόδων επανάληψης, $T_{LS,CC}$, ή συντελεστών απόδοσης (performance factors, $\gamma_{LS,CC}$), με βάση την οριακή κατάσταση (limit state, LS) και την κατηγορία πιθανών επιπτώσεων (consequence class, CC) των κατασκευών. Ως κατηγορία πιθανών επιπτώσεων για τις εξεταζόμενες σε αυτήν την εργασία σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις λαμβάνεται η CC3, που αφορά κατασκευές των οποίων η ακεραιότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο κοντινά κτίρια και οικισμούς ή παρακείμενες εγκαταστάσεις. Για την οριακή κατάσταση Significant Damage (SD) και κατηγορία πιθανών επιπτώσεων CC3-b, προτείνεται η επιλογή της περιόδου επαναφοράς $T_{LS,CC} = 2500$ έτη και αντιστοίχως του συνιστώμενου συντελεστή απόδοσης $\gamma_{LS,CC} = 1.8$. Η περίοδος επαναφοράς των 5000 ετών συσχετίζεται με την οριακή κατάσταση κατάρρευσης Near Collapse (NC) και κατηγορία πιθανών επιπτώσεων CC3-b, στην οποία αποδίδεται συνιστώμενος συντελεστής απόδοσης $\gamma_{LS,CC} = 2.2$. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής απόδοσης, $\gamma_{LS,CC}$, είναι κοινός και για τις δύο φασματικές τιμές S_{α} και S_{β} .

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8

Η δημοσίευση του νέου Ευρωπαϊκού Μοντέλου Σεισμικής Επικινδυνότητας ESHM20 παρέχει τη δυνατότητα απευθείας εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας για περιόδους επαναφοράς μεγαλύτερες των 475 ετών για όλη την Ευρώπη. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι διάμεσοι των φασμάτων ομοιόμορφης επικινδυνότητας (Uniform Hazard Spectra, UHS) του ESHM20 για δύο περιόδους επανάληψης RP (2500 και 5000 έτη), για τον υπολογισμό των παραμέτρων $S_{\alpha,RP}$ και $S_{\beta,RP}$ του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8 για συνθήκες βράχου. Εντοπίστηκε, αρχικά, η περίοδος στην οποία αντιστοιχεί η μέγιστη τιμή του UHS, T_p , για κάθε σημείο του κανάβου. Για τον υπολογισμό του $S_{\alpha,RP}$ χρησιμοποιήθηκε ένας κατάλληλος τύπος σταθμισμένου μέσου όρου των τιμών του UHS μεταξύ του $0.5T_p$ και $1.5T_p$. Ως τιμή του $S_{\beta,RP}$ λήφθηκε η τιμή του UHS για περίοδο 1.0s. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται οι χάρτες $S_{\alpha,RP}$ και $S_{\beta,RP}$ που αναπτύχθηκαν για την Ελλάδα για περιόδους επανάληψης RP 2500 και 5000 ετών.

Σχήμα 2. Χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας για τις παραμέτρους (α) $S_{\alpha,2500}$, (β) $S_{\beta,2500}$, (γ) $S_{\alpha,5000}$ και (δ) $S_{\beta,5000}$ για συνθήκες οιονεί βράχου.

Figure 2. Seismic hazard maps for (α) $S_{\alpha,2500}$, (β) $S_{\beta,2500}$, (γ) $S_{\alpha,5000}$ και (δ) $S_{\beta,5000}$ for rock type conditions.

Οι αναλυτικοί συντελεστές απόδοσης υπολογίστηκαν ως οι λόγοι των παραμέτρων $S_{\alpha,RP}$ και $S_{\beta,RP}$ για την εκάστοτε εξεταζόμενη περίοδο επανάληψης RP (2500 και 5000 έτη) προς τις τιμές των παραμέτρων $S_{\alpha,475}$ και $S_{\beta,475}$ αντίστοιχα (Σχήμα 3). Οι συντελεστές αυτοί είναι άμεσα συγκρίσιμοι με τους συνιστώμενους συντελεστές απόδοσης του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8, ήτοι με τους $\gamma_{LS,CC}=1.8$ για $RP=2500$ έτη και $\gamma_{LS,CC}=2.2$ για $RP=5000$ έτη. Παρατηρείται ότι οι αναλυτικοί συντελεστές απόδοσης δεν αποκλίνουν σημαντικά από τους συνιστώμενους για ορισμένες περιοχές όπως τα Ιόνια νησιά, η Κρήτη, ή οι περιοχές γύρω από τον Κορινθιακό κόλπο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, που είναι περιοχές υψηλής σεισμικότητας (βλ.

Σχήμα 3). Αντιθέτως, σε περιοχές σχετικά χαμηλής σεισμικότητας όπως η Θράκη και οι Κυκλάδες, οι αναλυτικοί συντελεστές είναι σημαντικά μεγαλύτεροι των συνιστώμενων και για τις δύο εξεταζόμενες περιόδους επανάληψης (Σχήμα 3). Η πιο ουσιαστική παρατήρηση εδώ είναι ότι η παρατηρούμενη σημαντική χωρική διακύμανση των αναλυτικών συντελεστών θέτει υπό αμφισβήτηση τη χρήση ενιαίου συντελεστή απόδοσης για όλη τη χώρα. Επιπλέον δε, οι αναλυτικοί συντελεστές απόδοσης ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά για το S_{α} και το S_{β} , σε περιοχές όπως η Κοζάνη, η Κομοτηνή και σε ορισμένα νησιά των Κυκλάδων, γεγονός που υποδεικνύει ότι η υιοθέτηση κοινού συντελεστή για τις δύο παραμέτρους είναι μεν μια λογική παραδοχή χάριν απλούστευσης, αλλά θα πρέπει να επανεξετάζεται κατά περίπτωση.

Σχήμα 3. Αναλυτικοί συντελεστές απόδοσης για τις παραμέτρους (α) $S_{\alpha,2500}$, (β) $S_{\beta,2500}$, (γ) $S_{\alpha,5000}$ και (δ) $S_{\beta,5000}$.
 Figure 3. Analytically derived performance factors for (α) $S_{\alpha,2500}$, (β) $S_{\beta,2500}$, (γ) $S_{\alpha,5000}$ και (δ) $S_{\beta,5000}$.

Στη συνέχεια συγκρίνονται για τις θέσεις των κυριότερων βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ελλάδας (Σχήμα 4) οι αναλυτικοί συντελεστές απόδοσης με τους συνιστώμενους του ισχύοντος και του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8 (Σχήμα 5). Παρατηρείται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι αναλυτικοί συντελεστές, τόσο για το S_{α} όσο και το S_{β} , είναι μεγαλύτεροι από τους συνιστώμενους και για τα 2500 και για τα 5000 έτη περιόδου επανάληψης. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αντίστοιχη μεταβολή στα S_{α} και S_{β} , καθώς οι τιμές τους εξαρτώνται επιπρόσθετα από τη σεισμική επικινδυνότητα στα 475 έτη και την εδαφική ενίσχυση. Επίσης, οι αναλυτικοί συντελεστές για το S_{α} διαφέρουν σε αρκετές περιπτώσεις από τους αντίστοιχους του S_{β} , όπως συμβαίνει στις θέσεις των βιομηχανικών εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (GR-3, GR-4).

Σχήμα 4. Θέσεις των εξεταζόμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ελλάδας.
Figure 4. Examined industrial facilities of Greece.

Σχήμα 5. Σύγκριση συντελεστών σπουδαιότητας/ απόδοσης για τις τιμές των (α),(γ) S_{α} και (β),(δ) S_{β} για περιόδους επανάληψης (α),(β) 2500 και (γ),(δ) 5000 έτη για τις εξεταζόμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ελλάδας.
Figure 5. Comparison of the performance/ importance factors for (α),(γ) S_{α} and (β),(δ) S_{β} for the return periods of (α),(β) 2500 and (γ),(δ) 5000 years for the examined industrial facilities of Greece.

4. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Στην παρούσα ενότητα συγκρίνονται τα ελαστικά φάσματα σχεδιασμού για περιόδους επανάληψης 2500 και 5000 ετών χρησιμοποιώντας (α) τον ισχύοντα Ευρωκώδικα 8, (β) τον αναθεωρημένο Ευρωκώδικα 8 με τους συνιστώμενους συντελεστές απόδοσης και (γ) τον αναθεωρημένο Ευρωκώδικα 8 με τους αναλυτικούς συντελεστές απόδοσης. Τα ελαστικά φάσματα υπολογίστηκαν για όλη την Ελλάδα σε σημεία μορφής κανάβου διαστάσεων περίπου 10km x 10km, αλλά και στις θέσεις των κυριότερων βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ελλάδας.

Οι τοπικές εδαφικές συνθήκες λήφθηκαν υπόψη χρησιμοποιώντας το μοντέλο τοπικών εδαφικών συνθηκών του ESRM20 (Weatherill et al., 2021) από το οποίο αντλήθηκε η μέση ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων, $V_{s,30}$. Επιπλέον, για την περίπτωση του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8 ως κατηγορία βάθους θεωρήθηκε η ενδιάμεση ($30m < H800 \leq 100m$). Τα εδάφη στις εκάστοτε εξεταζόμενες θέσεις κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τον ισχύοντα και τον αναθεωρημένο Ευρωκώδικα 8 και χρησιμοποιήθηκαν οι συνιστώμενοι κατά περίπτωση συντελεστές εδαφικής ενίσχυσης.

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται οι λόγοι των S_α και S_β του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8 τόσο με τη χρήση των συνιστώμενων συντελεστών (Σχήμα 6) όσο και με τη χρήση των αναλυτικών συντελεστών (Σχήμα 7), ως προς τις αντίστοιχες τιμές του ισχύοντα Ευρωκώδικα 8 για περίοδο επανάληψης 2500 ετών. Παρόμοια κατανομή παρουσιάζουν και οι αντίστοιχοι λόγοι για περίοδο επανάληψης 5000 ετών. Σε κάθε περίπτωση η υιοθέτηση του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8 οδηγεί σε αύξηση της S_α για ορισμένες περιοχές όπως η βορειοδυτική Ήπειρος, η κεντρική και νοτιοανατολική Πελοπόννησος, ο Κορινθιακός κόλπος, η Κρήτη κ.ά., ενώ για άλλες περιοχές όπως η ανατολική Θράκη και οι Κυκλάδες αναμένεται μείωση της S_α . Η μείωση της φασματικής τιμής S_β που παρατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, με εξαίρεση και πάλι τις περιοχές της Πελοποννήσου, τον Κορινθιακό κόλπο και την Κρήτη, οφείλεται κυρίως στις σχετικά χαμηλές τιμές του $S_{\beta,475}$ του ESHM20.

Σχήμα 6. Λόγος των παραμέτρων (α) S_α , (β) S_β του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8 με την χρήση των συνιστώμενων συντελεστών απόδοσης προς τις αντίστοιχες τιμές του ισχύοντα Ευρωκώδικα 8 για περίοδο επαναφοράς 2500 έτη.

Figure 6. Ratio of the a) S_α , (β) S_β of the revised Eurocode 8 with the recommended performance factors to the respective values of the current version of Eurocode 8 for the return period of 2500 years.

Σχήμα 7. Λόγος των παραμέτρων (α) S_α , (β) S_β του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8 με την χρήση των αναλυτικών συντελεστών απόδοσης προς τις αντίστοιχες τιμές του ισχύοντα Ευρωκώδικα 8 για περίοδο επαναφοράς 2500 έτη.
 Figure 7. Ratio of the α) S_α , (β) S_β of the revised Eurocode 8 with the analytically derived performance factors to the respective values of the current version of Eurocode 8 for the return period of 2500 years.

Τέλος, στα Σχήματα 8 και 9 συγκρίνονται τα ελαστικά φάσματα που προκύπτουν ενδεικτικά για τις θέσεις δύο πολύ σημαντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ελλάδας, των διυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο και του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής της Μεγαλόπολης. Για την περίπτωση του Ασπρόπυργου η υιοθέτηση του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8 οδηγεί σε αύξηση της μέγιστης φασματικής τιμής (πλατό) για την περίοδο επαναφοράς των 2500 ετών και σε μείωσή της για την περίπτωση της περιόδου επαναφοράς των 5000 ετών. Γενικώς, όμως, παρατηρείται καλή σύγκλιση των φασμάτων, κάτι το οποίο δεν ισχύει για την περίπτωση της Μεγαλόπολης, όπου η υιοθέτηση του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8 αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στις δράσεις σχεδιασμού, είτε με τη χρήση των συνιστώμενων είτε με τη χρήση των αναλυτικών συντελεστών απόδοσης.

Σχήμα 8. Ελαστικά φάσματα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς (α) 2500 και (β) 5000 έτη για την περιοχή των διυλιστηρίων του Ασπρόπυργου
 Figure 8. Elastic response spectra for the return periods of (α) 2500 and (β) 5000 years for the industrial area of the oil refinery in Aspropyrgos, Greece

Σχήμα 9. Ελαστικά φάσματα σχεδιασμού για περίοδο επαναφοράς (α) 2500 και (β) 5000 έτη για την περιοχή του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής της Μεγαλόπολης
 Figure 9. Elastic response spectra for the return periods of (α) 2500 and (β) 5000 years for the area of the Power Plant of Megalopolis, Greece

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία υπολογίστηκαν αναλυτικά συντελεστές απόδοσης συμβατοί με τον υπό αναθεώρηση Ευρωκώδικα 8 για όλη την Ελλάδα και συγκρίθηκαν τόσο με τους ισχύοντες σήμερα όσο και με τους συνιστώμενους συντελεστές στον υπό αναθεώρηση EC8. Οι αναλυτικοί συντελεστές παρουσιάζουν έντονη χωρική διακύμανση με σημαντικά μεγαλύτερες τιμές σε περιοχές σχετικά χαμηλής σεισμικότητας, όπως η Θράκη και οι Κυκλάδες. Στις θέσεις κάποιων από τις σημαντικότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της χώρας, οι αναλυτικοί συντελεστές, τόσο για το S_α όσο και το S_β , είναι μεγαλύτεροι από τους συνιστώμενους για περιόδους επανάληψης 2500 και 5000 έτη για τις οποίες οφείλουν να σχεδιάζονται. Επιπλέον, βάσει των αποτελεσμάτων, η υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή απόδοσης για όλη την χώρα, και μάλιστα κοινού για το S_α και το S_β που προτείνεται στον υπό αναθεώρηση Ευρωκώδικα, επιδέχεται αμφισβήτηση. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η υιοθέτηση του αναθεωρημένου Ευρωκώδικα 8 ενδέχεται κατά περίπτωση να επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στις δράσεις σχεδιασμού σε σχέση με τον ισχύοντα κανονισμό.

6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμος εφαρμογή σε έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (smartphones) για τον ταχύ προσεισμικό έλεγχο και την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης σχολικών κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Κωδικός έργου: KMP6-0077243) στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020». Υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) στα πλαίσια της 4^{ης} Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες με κωδικό αίτησης 11049 και τίτλο “Σεισμική διακινδύνευση κατασκευών και δικτύων”.

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- EAK (2003) Modification of the provisions of the Greek seismic code EAK 2000 (in Greek), Earthquake Planning and Protection Organization (Ο.Α.Σ.Π)
- EN 1998-1 (2004) Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance, Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. European Standard, European Committee for Standardization, Brussels, Belgium
- EN 1998-4 (2006) Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance, Part 4: Silos, tanks and pipelines. European Standard, European Committee for Standardization, Brussels, Belgium
- Danciu L., Nandan S., Reyes C., Basili R., Weatherill G., Beauval C., Rovida A., Vilanova S., Sesetyan K., Bard P.Y., Cotton F., Wiemer S. & Giardini D. (2021) - The 2020 update of the European Seismic Hazard Model: Model Overview. EFEHR Technical Report 001,v1.0.0, <https://doi.org/10.12686/a15>.
- Pitilakis K, Butenweg C, Riga E, Apostolaki S, Renault F. (2023). The new seismic hazard model ESHM20 of Europe: Investigating the implications to the seismic design and risk assessment of major industrial facilities across Europe. Bulletin of Earthquake Engineering
- prEN 1998-1-1:2022 (2022) Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures—Part 1: General rules and seismic action, Draft January 2022, European Committee for Standardization, Brussels, Belgium
- prEN 1998-4:2022 (2022) Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures—Part 4: Silos, tanks and pipelines, towers, masts and chimneys, Working draft February 2022, European Committee for Standardization, Brussels, Belgium

Weatherill GA, Crowley H, Roullé A, Tourlière B, Lemoine A, Gracianne Hidalgo C, Kotha SR, Cotton F, Dabbeek J (2021) European site response model datasets viewer (v1.0). <https://doi.org/10.7414/EUCEUROPEAN-SITE-MODEL-DATA-VIEWER>